

**ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД БОЙОВИХ ДІЙ В НАГІРНОМУ
КАРАБАХУ (ВЕРЕСЕНЬ-ЛИСТОПАД 2020 РОКУ)**

Чмихало Григорій Григорович

магістр історичних наук
військова частина А1314
м. Дніпро. Україна

Квятковський Роман Володимирович

магістр соціальної роботи
військова частина А1277
м. Львів. Україна

Анотація: Розглянуто інформаційну складову другої Вірмено-Азербайджанської війні 2020 року. Особливу увагу було приділено інформаційному супроводу бойових дій у вересні – листопаді 2020 року.

Ключові слова: Вірменія, Азербайджан, Конфлікт, Нагірний Карабах, Російська Федерація, Війна, Інформаційний супровід.

Протистояння між Азербайджаном та Вірменією в Нагірному Карабаху, яке з новою силою спалахнуло у вересні 2020 року, розгорталось не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі, а інформаційна війна стала невіддільною складовою конфлікту.

На тлі посилення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією розгорілася також інтенсивна пропагандистська війна, мета якої здобути перевагу у Інтернет-просторі. Мало не одразу після відновлення бойових дій в Нагірному Карабаху обидві сторони конфлікту почали інтенсивне змагання за прихильність урядів й громадської думки.

Міжнародну підтримку своєї позиції в конфлікті шукали як вірмени, так й азербайджанці. У сучасному світі найлегшим та найшвидшим для цього способом є використання інформаційних технологій, зокрема соціальних мереж. Соціальні мережі стали додатковим полем бою як між представниками

обох держав, так і між іншими країнами, що висловлювали свою підтримку тій чи іншій стороні. До прикладу, кількість згадувань Вірменії та Азербайджану у соціальних мережах у вересні 2020 року досягла відмітки більше 20 мільйонів за тиждень [1].

Підготовка до бойових дій в Нагірному Карабаху, гостра фаза протистояння та постконфліктний період мали певний інформаційний супровід, який свідчить про системний інформаційний вплив, що здійснювався всіма сторонами конфлікту.

В ході аналізу подій на Кавказі був виявлений системний інформаційний вплив, який здійснювався всіма сторонами конфлікту. Так, Нагірний Карабах використовував свій інформаційний простір для посилення позицій Вірменії, а для здійснення інформаційного впливу сторони застосовували весь можливий спектр інформаційних каналів. При цьому використовувались фейкові облікові записи, які розповсюджували матеріали пропаганди.

Аналіз азербайджанських YouTube-каналів показав, що ця мережа була створена протягом 2017-2018 років, тому, можна припустити, що азербайджано-турецький альянс почав готуватись і створювати інформаційний фон для звільнення окупованих територій Азербайджану за 2-3 роки до початку активної фази конфлікту [2].

Слід відокремити кілька тенденцій у використанні каналів доставки інформації. Зокрема, посилення дії Telegram-каналів внаслідок відсутності цензури, складності у блокуванні, анонімності та оперативності; поширення застосування платформи TikTok і одночасно зниження ролі Facebook, який використовує жорстку політику цензури.

Крім того, Азербайджаном активно застосовувались програмні комплекси поширення матеріалів у соціальних мережах з використанням серверів за кордоном. Протягом 2015-2020 років сторони в Нагірному Карабаху застосовували інформаційний вплив, який можна умовно поділили на кілька етапів – до початку конфлікту, під час активних бойових дій та у постконфліктний період.

Окремо можна виділити такі складові інформаційної боротьби під час військових дій у Нагірному Карабаху:

- контроль за каналами передачі інформації, введення цензури;
- створення та поширення класичних агітаційно-пропагандистських матеріалів з метою підвищити бойовий дух власної армії та населення, або дискредитувати армію та населення супротивника;
- використання емоцій під час створення пропагандистського контенту;
- створення та поширення фейків, відвертої дезінформації;
- поширення чуток, зокрема з використанням сучасних каналів (SMS та месенджери), як першоджерела дезінформації;
- використання лідерів суспільної думки в пропагандистських акціях;
- намагання пропагандистів посіяти розбрат між урядом та народом;
- маніпулювання почуттями віруючих;
- боротьба у кіберпросторі, атаки хакерів.

Передконфліктний період. В передконфліктний період інформаційний вплив Азербайджану був сфокусований на дискредитації всього, що пов'язано з Вірменією – історії, релігії, культури з демонстрацією окупаційної політики Вірменії та апелюванням до легітимності своїх дій на підставі резолюції ООН про територіальну цілісність Азербайджану. Також, активно розповсюджувались матеріали патріотичного спрямування та матеріали дискредитації вірменської держави та армії в цілому.

За два тижні до початку активної фази операції Міністерство транспорту, зв'язку та високих технологій Азербайджану частково обмежило доступ до мережі Інтернет через державних провайдерів Baktelekom і Aztelekom. Влада пояснила, що це зроблено для «запобігання широкомасштабним провокаціям з боку Вірменії» і закликала населення проявити розуміння у ситуації, що склалася. Згідно з даними сервісу NetBlocks, в Азербайджані також було заблоковано соціальні мережі та месенджери: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok, Facebook Messenger, Skype, Zoom, WhatsApp [3].

З боку РФ з осені 2015 по літо 2016 року велась дискредитація Туреччини

після збиття останньою російського літака. Однак вже в період з 2016 по 2020 роки навпаки висвітлювалась сила двосторонніх економічних проєктів. Проте, особливо потужних дискредитаційних матеріалів на адресу Туреччини та Азербайджану в цей період не було зафіксовано.

Період активних бойових дій. Інформаційний вплив в період гострої фази конфлікту, здебільшого стосувався дискредитації, залякування та дезінформації. Це здійснювалось з метою зниження психологічного стану військ противника, введення його в оману та формування панічних настроїв серед цивільного населення. Також обидві сторони намагались нівелювати інформаційний вплив, який здійснювався противником. З боку Азербайджану та Туреччини в цей період були виокремлені такі основні наративи: демонстрація технологічної переваги та ефективності; демонстрація відеоматеріалів із ураженням опорних пунктів та техніки противника; демонстрація знівечених тіл оборонців Нагірного Карабаху. Зазнали широкого поширення офіційні заяви та матеріали виступів керівництва Азербайджану, в тому числі з висміюванням та приниженням вірменського керівництва.

28 вересня 2020 року Азербайджан провів інформування для військових аташе та поширив інформацію про виступ глави Азербайджану на Генасамблеї ООН, що відбувся за 2 дні до початку конфлікту й був присвячений агресії Вірменії [2]. З початком бойових дій всі інформаційні ресурси Азербайджану почали подавати інформацію, яка висвітлювалась виключно з офіційних джерел і не дозволялось оприлюднення інформації від опозиційних сил.

Крім того, широко розповсюджувались матеріали щодо обережного поводження з мобільними телефонами, зокрема, застереження щодо фото- та відео матеріалів із зображенням військових або військової техніки, у тому числі з використанням геолокації. Державний комітет по роботі з діаспорою Азербайджану також звернувся до азербайджанців, які проживають за кордоном, не використовувати неофіційну, неуточнену та упереджену інформацію в соціальних мережах, електронних ЗМІ та інших ЗМІ [2]. Азербайджан активно поширював інформацію про успішне ведення бойових

операцій та уже в перші дні заявляв про звільнення щонайменше семи ненаселених пунктів у «буферній зоні» на території Нагірного Карабаху, знищення кількох постів противника і взяття під контроль важливих висот. Вірменія, в свою чергу, намагалась спростувати цю інформацію. Також вірмени стверджували, ніби на іншому боці воюють турецькі найманці. Згодом у Єревані визнали втрату територій в горах Карабаху, а Азербайджан заявляв про все нові й нові зайняті населені пункти.

За місяць контрнаступальної операції Азербайджан прозвітував про звільнення від вірменської окупації чотирьох міст, трьох селищ і 166 сіл [7].

Обидві сторони заявляли про обстріли противником цивільних об'єктів та загибель мирних мешканців. Зокрема, Азербайджан показував наслідки обстрілів із території Вірменії свого другого за розміром міста Гянджа.

Водночас, з боку Вірменії з 27 вересня 2020 року спостерігались панічні настрої, і лише згодом почала систематично з'являтися інформація про хід боїв. Вірменія розглядала можливість визнання незалежності Нагірного Карабаху та зверталася по допомогу до Росії в рамках оборонного пакту ОДКБ. У Москві на це заявляли, що допомога можлива лише за умови агресії Азербайджану проти самої Вірменії, а не на території окупованого вірменами Нагірного Карабаху. Також, як свідчать неофіційні джерела, президент Вірменії здійснив дзвінок до президента РФ Володимира Путіна та отримав відмову на прохання у військовій допомозі, що суттєво вплинуло на ситуацію [2].

Наративи, які використовувала Вірменія в інформаційному просторі: поширення патріотичних відео для підняття бойового духу особового складу та сприяння мобілізації цивільного населення на боротьбу з противником; поширення інформації про порушення противником законів війни; поширення звинувачень противника у звірствах щодо полонених та цивільного населення; значне перебільшення втрат противника у живій силі та техніці.

У Вірменії питання захисту інформаційного простору було зрушено лише 1 жовтня 2020 року, коли у країні було заборонено соціальну мережу ТікТок. Спочатку головні зусилля Міністерства оборони Вірменії було спрямовано на

боротьбу з панічними настроями. Зокрема, громадян закликали не оприлюднювати відео щодо проводів добровольців та призовників, що направляють у район ведення бойових дій [6]. Пізніше були заклики до населення не оприлюднювати фото та відео військового характеру з геолокацією. Крім того, Міністерство Оборони Вірменії повідомляло про необхідність критичного ставлення щодо відео стосовно військових втрат [3].

На законодавчому рівні питання захисту інформаційного простору Вірменії було розв'язано лише 8 жовтня 2020 року. Кабміном було прийнято законопроект, який вніс зміни до рішення «Про введення воєнного стану у Вірменії», підписане 27 вересня 2020 року. Згідно з цим документом, заборонялась публікація висловлювань, які критикують, спростовують, ставлять під сумнів ефективність або іншим чином знецінюють представників державних органів, органів місцевого самоврядування, державної безпеки та інших структур, що забезпечують режим воєнного стану. Заборонялась агітація, яка ставить під сумнів обороноздатність та безпеку Вірменії та невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Контроль за дотриманням закону мала здійснювати поліція Республіки Вірменія, у тому числі здійснювати необхідні дії для видалення оприлюднених повідомлень та інформації, а також тимчасово конфісковувати або накладати арешт на пристрої для друку, радіомовлення та копіювальні технічні засоби [6].

Агітаційно-пропагандистські матеріали створювали обидві сторони. Традиційні форми пропаганди та дезінформації була присутня навіть в офіційних повідомленнях міністерств оборони Азербайджану та Вірменії. Зокрема, це стосується інформації щодо зменшення власних втрат та перебільшення втрат супротивника, взаємні звинувачення сторін у використанні забороненої зброї або розміщення військової техніки під прикриттям житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури, використання мирного населення у якості «живого щита». Такі повідомлення майже одразу спростовувались супротивником.

Також, обидві сторони використовували емоційну складову при

підготовці своїх інформаційних матеріалів з самого початку військового конфлікту. Були використані відео та зображення, які мали великий емоційний потенціал. Зокрема, це зображення понівечених тіл, малих дітей та літніх людей у бомбосховищах.

Російські пропагандистські ресурси в першу половину доби 27 вересня 2020 року дотримувались нейтралітету у висвітленні подій у Нагірному Карабаху. Однак після спілкування президентів Вірменії та РФ російські ресурси почали підтримувати вірменську сторону та поширювати антиазербайджанські матеріали, керуючись вказівками з адміністрації президента РФ [2]. Слід зазначити, що вже на наступний день після початку конфлікту в Нагірному Карабаху активізувались російські пропагандисти, які на своїх Telegram-каналах та в російських ЗМІ стали поширювати на російську аудиторію інформацію про тяжке становище цивільних мешканців Нагірного Карабаху, масове надходження добровольців з Вірменії до Нагірного Карабаху та втрати азербайджанської сторони, демонстрували відстеження руху літаків з третіх країн та звинувачували їх у постачанні зброї та найманців для Азербайджану. Крім того, російська пропаганда поширювала інформацію про релігійну ворожнечу, обстріли цивільних мешканців та факти прямого втручання Туреччини у війну. Проте, з часом риторика російських ЗМІ змінилась на нейтральну.

9 жовтня 2020 року Російською Федерацією широко висвітлювалась зустріч міністрів закордонних справ Азербайджану і Вірменії, а також глави МЗС Росії Сергія Лаврова за підсумками якої була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабаху з 12:00 10 жовтня 2020 року. Сторони мали б провести обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами й тілами загиблих за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Однак ці, а також наступні домовленості про гуманітарний «режим тиші» не були реалізовані [4].

7 листопада 2020 року азербайджанські сили звільнили історичне місто Шуша і підійшли впритул до Ханкенді (Степанакерта) - столиці «Нагірно-

Карабаської Республіка». Вихід на цей оперативний рубіж означав, що за кілька днів Азербайджан може взяти також Ханкенді і решту контрольованих вірменами районів. Після цього Єреван погодився на мирну угоду за участі Росії [5].

Посконфліктний період. В період постконфліктного врегулювання ситуації з боку Азербайджану та Туреччини йшла активна дискредитація російських миротворців та розповсюджувались заяви посадовців Туреччини, що турецькі військові будуть виконувати роль миротворців у Нагірному Карабаху. В цей період Росія демонструвала процеси руйнування азербайджанськими військовими православних святинь вірмен, аби спровокувати конфлікт на релігійній основі. Також поширювались повідомлення, що Росія своїм втручанням запобігла повномасштабній війні між Вірменією та Азербайджаном. Ще одним важливим наративом була необхідність максимального зближення Вірменії з РФ та недопущення її проєвропейського руху.

Під час інформаційної кампанії звинувачення про застосування найманців у війні лунало з обох сторін конфлікту. Так само сторони застосовували кібернетичний вплив певними спільнотами, коли блокувались соціальні мережі, ламалися інтернет сайти підприємств. Однак такі дії були більш ефективними з боку Азербайджану. Натомість тактика «випаленої землі» широко застосовувалась вірменами, які спалювали домівки, знищували худобу, економічну та інформаційну інфраструктуру, об'єкти енергетики для того, щоб Азербайджан витрачав додаткові кошти на їх відновлення.

Друга карабаська війна завершилася без переможених, але з переможцями. Азербайджан звільнив більшість окупованих територій. Вірмени залишили собі шанс жити в Нагірному Карабаху. Туреччина підтвердила претензії на лідерство в регіоні. На фоні деактуалізації ОДКБ як інструменту збереження та просування інтересів Кремля на пострадянському просторі Російська Федерація все-таки зберегла вплив і увійшла миротворцем на територію Азербайджану. Слід зазначити, що в подальшому, все буде залежати

від певних факторів: як складуться відносини Туреччини і Росії; готовності Азербайджану в майбутньому взяти під контроль територію, що залишилися під окупацією; прагнення вірмен взяти реванш. Азербайджан реалізовував застосування в повітрі сил різнорідного угруповання безпілотної і пілотованої авіації, засобів ППО; здійснив прорив позиційної оборони. Вірменський досвід цікавий як оборона в умовах домінування в повітрі сил противника і його технологічної переваги. Важливим є те, що Вірмено-азербайджанський конфлікт, який тривав з 27 вересня по 10 листопада 2020 року, мав чітко виражену та розгалужену гібридну складову. Вона містила в собі весь комплекс заходів для отримання переваги не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі.

Конфлікт у Нагірному Карабаху зруйнував життя багатьом азербайджанцям і вірменам. Ці нації використовували будь-яку можливість, щоб отримати підтримку світової спільноти. Хоча в інформаційній війні Вірменії та Азербайджану є багато прикладів, які не варто наслідувати та які є радше негативними проявами того, як функціонує сучасний інформаційний простір, вражаючим є згуртованість жителів обох держав у протистоянні та боротьбі за необхідну увагу світової спільноти.

Під час військового конфлікту у Нагірному Карабаху дії Азербайджану щодо захисту власного інформаційного простору були чіткішими, краще спланованими та скоординованими. Населення Вірменії, інформаційний простір якої довго залишався без прикриття, виявилось не готовим до появи великої кількості дезінформації. Вагомим також було те, що Азербайджан домінував в інформаційному просторі та демонстрував системність та ієрархічність в інформаційній роботі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.

1. Аналітичний центр Adastra // Невидимий бій у Нагірному Карабаху: інформаційна війна між Вірменією та Азербайджаном, А.Колдомасов, 2 листопада 2020 р. [Електронний ресурс]. Посилання:

<https://adastra.org.ua/blog/nevidimij-bij-u-nagirnomu-karabahu-informacijna-vijna-mizh-virmeniyeyu-ta-azerbajdzhanom>

2. Міжнародний центр протидії російській пропаганді // Міжнародний круглий стіл «Особливості інформаційного супроводу бойових дій в Нагірному Карабаху», 18 листопада 2020 р. [Електронний ресурс]. Посилання: <https://youtu.be/XJetrICO2Gk>

3. Міжнародний центр протидії російській пропаганді // Гібридна складова вірмено-азербайджанської війни, В.Бикова, 15 листопада 2020 р. [Електронний ресурс]. Посилання: <https://www.iccrp.org/gibrydna-skladova-virmeno-azerbajdzhanskoyi-vijny-chastyna-1>

4. BBC News // Українська служба // Чому Азербайджан виграв війну у Карабаху?, П.Аксьонов, 12 листопада 2020 р. [Електронний ресурс]. Посилання: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-54912350>

5. International public broadcaster Deutsche Welle // Nagorno-Karabakh: Azerbaijan discloses troop deaths despite cease-fire, 23 грудня 2020 р. [Електронний ресурс]. Посилання: <https://www.dw.com/en/nagorno-karabakh-azerbaijan-discloses-troop-deaths-despite-cease-fire/a-55926945>

6. Media company Bloomberg // Oil Cash and Kim Kardashian Take Armenia-Azerbaijan Conflict Online, M.Champion, 9 жовтня 2020 р., [Електронний ресурс]. Посилання: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-09/kardashian-tweets-military-videos-take-karabakh-fight-virtual>

7. Project: The Rule of Law in Armed Conflicts (RULAC) // Military occupation of Azerbaijan by Armenia, редакція від 23 грудня 2020 р., [Електронний ресурс]. Посилання: <http://www.rulac.org/browse/conflicts/military-occupation-of-azerbaijan-by-armenia#collapse4accord>